

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ахмадова Карима

Студентка 3го курса

Ташкентского государственного университета востоковедения

доцент кафедры иностранных языков.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545398>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 14 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

навыки, приемы,
методы, иностранный
язык, общение,
дошкольный возраст,
китайский язык.

Ведущие отечественные психологи и педагоги всегда подчеркивали, что факт общения является необходимым для становления человека как личности. Важную роль в формировании навыков общения играет развитие речи. Дети, у которых сформированы речевые навыки, свободно выражают свои мысли, чувства, могут рассказать о своем эмоциональном состоянии, отношении к окружающему миру.

Формированная речь в дальнейшем облегчает обучение ребенка в школе. Изучение иностранного языка помогает в формировании родной речи, правильного ее произношения, а также вводит ребенка в мир другой культуры, как языка, так и общения. Кроме коммуникативной функции, обучение иностранному языку способствует развитию памяти, творческого воображения, мышления, расширению кругозора. Когда язык естественно вплетен в повседневную жизнь ребенка,

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные приёмы и методы активизации лексики по китайскому языку у детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется на использование игр при обучении китайскому языку, выявляются разные методы и приемы по совершенствованию устной речи дошкольников.

он начинает использовать его в игре, в общении с окружающими, что является гарантией успешного овладения языком.

В начале обучения дошкольников необходимо создать положительную естественную мотивацию.

Занятия организуются таким образом, чтобы постепенно перейти к активной речи детей в виде предложений. Прежде чем дети начнут общаться и говорить на иностранном языке, необходимо, чтобы они успешно усвоили лексические единицы языка. На каждом занятии используются разнообразные приемы обучения и навыки, а преемственность этапов обучения и последовательность введения языкового материала обеспечивают прочность усвоения материала.

Первые занятия с детьми можно посвятить краткому знакомству с Китаем, которое проходило бы через

встречу детей с персонажами из мультфильмов и сказок.

Основой всего курса обучения в детском саду является обучение лексики, куда входят следующие темы: «Животные», «Игрушки», «Цвета предметов», «Счет до 20», «Глаголы движения», «Семья», «Спорт», «Транспорт», «Мое тело», «Продукты», «Времена года», «Мой дом». Объем лексики довольно большой, поэтому его следует разделить на два или три этапа.

При обучении детей дошкольного возраста китайскому языку использование средств яркой красочной наглядности выступает на первое место. При этом усвоение лексики идет более успешно, если ребенок видит перед собой игрушку, красочную картинку и сам выполняет с ней действия, так как в этом случае ему не требуется постоянного перевода. Необходимо иметь несколько вариантов в изображении предмета, чтобы ребенок мог составить несколько фраз с этим словом, употребляя его в разных структурах.

На занятиях можно использовать следующую схему активизацию лексики:

1. Учитель (воспитатель) показывает картинку или игрушки и называет слова. Дети хором повторяют, имитируя произношение. На следующем этапе учитель передает игрушку или картинку ребенку, побуждая его назвать новое слово. Далее работа идет по цепочке: от ребенка к ребенку. С этой формой работы дети встречаются на каждом обучающем занятии. Учитель, помимо новой лексики, следит за произношением, помогая каждому

ребенку правильно ставить язычок. Заканчивается упражнение хоровой работой: дети хором повторяют за учителем новое слово.

Тема: «动物» [dòngwù] «животное».

Учитель: «这是什么?» [zhè shì shénme?] «что это?» (показывает игрушку или картинку с изображением животного). «这是猫» [zhè shì māo] «это кошка».

«这是什么?» [zhè shì shénme?] Что это? - «这是狗» [zhè shì gǒu] «это собака».

Затем дети хором повторяют за учителем, а потом передают игрушку по кругу, каждый проговаривая фразу.

Дети: «这是狗» [zhè shì gǒu] «это собака».

Дети: «这是猫» [zhè shì māo] «это кошка».

Дети: «这是狗» [zhè shì gǒu] «это собака».

Дети: «这是猫» [zhè shì māo] «это кошка».

2. Дети здороваются с игрушками-животными, глядя на иллюстративный материал.

«你好, 狗» [nǐ hǎo, gǒu] «привет собака».

«你好, 猫» [nǐ hǎo, māo] «привет кошка».

1. Дети достают игрушки из чудесного мешочка или коробочки и называют их.

Учитель: «这是什么?» [zhè shì shénme?] «что это?»

Дети: «猫», «狗» [māo], [gǒu] «кошка», «собака».

2. Детям по одному предлагается назвать ряд картинок по любой из тем или сосчитать предметы, за каждый правильный ответ – фишка.

3. Дети называют те игрушки, которые уже запомнили и играют с ними.

4. Учитель раскладывает картинки на столе или помещает их на магнитной доске. Дети хором называют всех

животных по-китайски. Затем учитель просит закрыть их глаза и убирает одну из картинок и предлагает детям угадать, какое животное исчезло.

Учитель: «什么动物没有?» [shénme dòngwù méiyǒu] «какого животного нет?»

Дети: «没有猫» [méiyǒu māo] «нет кошки».

5. Дети запоминают слова, угадывая, какие звуки издает то или иное животное.

Учитель: «听», «听» [tīng], [tīng] «Послушайте»: «Gav, gav, gav».

Дети: «这是狗» [zhè shì gǒu] «это собака».

При знакомстве с глаголами движения учитель может предложить выполнить действие вместе с ним, а можно попросить детей выполнить команды учителя:

«站起来» [zhàn qǐlái] «встаньте»

«坐下来» [zuò xiàlái] «сядьте»

«跑步» [pǎobù] «бегать»

«去» [qù] «идти»

«来» [lái] «приходить».

Детям раздаются картинки с изображением действия, учитель произносит команду, а дети показывают необходимую карточку.

Команды выполняет игровой персонаж, который все путает, дети исправляют его, показывая, как надо сделать. Для активизации внимания и проверки степени понимания материала детям предлагается выполнять команды только в том случае, если в конце команды звучит волшебное слово – «请» [qǐng] «пожалуйста».

Расширение лексики происходит не только за счет введения новых слов, но и новых грамматических форм. Так, тренируя детей в употреблении глаголов движения (команд), их подводят к пониманию и употреблению грамматической структуры: «你会跑步吗?» [nǐ huì pǎobù ma] «ты умеешь бегать?». И ответ на вопрос: «是, 我会», «不是, 我不会» [shì, wǒ huì] «да, я умею», [bùshì, wǒ bù huì] «нет, я не умею».

Учитель дает команду детям, потом предлагает дать команду ему:

Дети: «跑步» [pǎobù] «бегать».

Учитель: «我会跑步» [wǒ huì pǎobù] «я могу бегать».

Учитель обращает внимание детей на новое слово «会» [huì] «мочь» и объясняет значение «могу», «умею». Далее дети по очереди говорят, что они умеют делать, используя новую структуру. Тем самым, закрепляя лексику по теме «Глаголы движения».

Таким образом, прежде чем дети начнут говорить и общаться на китайском языке, им необходимо усвоить основные лексические единицы языка. Играя, ребенок не ставит учебной задачи, но в результате игры он учится. Игра является одним из эффективных приемов обучения, использование которого делает иностранный язык любимым предметом дошкольников. Игры должны быть интересными, несложными и оживленными, способствовать накоплению иноязычного материала и закреплению ранее полученных знаний.

Литературы:

1. Амонашвили Ш.А. Психологические особенности усвоения второго языка школьниками // Иностраный язык в школе, -1986, № 2. -С.73-75.
2. Боровикова, Е.Г. Наглядная программа для младших школьников, изучающих английский язык, и их родителей. Проблемы, поиски, решения.//Иностранные языки в школе [текст] - 2003. -№2 - С.14-17.
3. Ванюшкина К. Н., Григорьева Е. Н. Обучение английскому языку детей дошкольного возраста на основе Монтессори-Педагогике // Актуальные вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. Чебоксары, 2018. С. 354–359.
4. Выготский, Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка// Вопросы психологии [текст] – 1966 - №6. – с. 62-76.
5. Демина Н.А. Методика преподавания практического китайского языка// 2-е изд., испр. и доп. — М.: Восточная литература, 2006. — 88 с.
6. Казмирова С. Н. Игровая форма в преподавании иностранного языка // Филология и лингвистика. 2017. № 1. С. 46–48.
7. Курбатова М.Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на начальном этапе. / М.Ю. Курбатова. - Журнал «Иностранные языки в школе», - 2006. - №3. -С.45-48.
8. Леонтьев, А.А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранным языком [текст] // Иностранные языки в школе. – 1985. - №5. – с. 24.
9. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника: Пособие для учителя. - М.: Просвещение. - 1977. - С. 40-89.
10. Шолпо, И.Л. Как научить дошкольника говорить по-английски: учебное пособие по методике преподавания английского языка. [текст] – СПб.: 1999. -150 с.
11. Ушинский, К. Д. Избранные педагогические сочинения. В 2 т. Т. 1. Теоретические проблемы педагогики / К. Д. Ушинский ; отв. ред. А. И. Пискунова. Москва: Педагогика, 1974. 584 с. (Педагогическая библиотека).
12. Ушинский, К. Д. Избранные педагогические сочинения. В 2 т. Т. 2. Проблемы русской школы / К. Д. Ушинский; отв. ред. А. И. Пискунова. Москва: Педагогика, 1974. 440 с. (Педагогическая библиотека).
13. Эльконин Д. Б. Психология игры. М. : Директ-Медиа, 2008. 703 с.